

ПРАВО І ЦЕРКВА

О.І. Маложон

кандидат історичних наук, доцент
Київський національний університет культури і мистецтв

УКРАЇНСЬКЕ ЦЕРКОВНЕ ПРАВО СЕРЕДИНИ XV – КІНЦЯ XVI ст.

Державно-правне становище православної церкви в Україні в 1458–1596 рр. регламентувалося офіційними законодавчими документами різних рівнів.

1. Загальнодержавні (Литовські статuti, загальноземські привілеї, державна документація Речі Посполитої).

2. Регіональні (привілеї окремим єпископствам, землям, воєводствам).

3. Приватно-персональні (привілеї, листи, грамоти окремим ієрархам церкви, священнослужителям, монастирям, церквам) [5, 126-127].

Становище церкви як організації регламентувалося і охоронялося світською владою на підставі актів, що цілком стосувалися церкви й віри.

З іншого боку, питання про соціальний статус церкви, віровизнання та його послідовників розв'язувалося в цілому ряді загальнодержавних актів різного змісту, де йшлося про різність або спільність прав та обов'язків представників різних конфесій. Саме це законодавство не було стабільним, залежало від політичної ситуації й становило момент постійної боротьби за прийняття чи відхилення певних норм, проведення їх у життя.

Загалом в литовсько-польський період юридичний утиск церкви в Україні не простежується. Городельська постанова 1413 р., яка декларувала релігійну нерівність, – єдиний подібний державний акт, який був скасований у 1563 р. В ньому містилися такі релігійні обмеження: заборона шлюбів між православними і католиками (з часів Ягайла); заборона будівництва нових православних церков; повторне хрещення для православних, які переходять у католицизм (до 1501 р.); фактичне обмеження доступу до державних посад (за Городельською угодою, підтвердженою в 1529, 1547 та 1551 рр.) [2, 369-370]; призначення митрополичого намісника Львівським католицьким архієпископом (привілеї 1509 та 1522 рр.); заборони та регламентація відкритих релігійних відправ і треб православних у Львові та інших містах Галичини.

Всі негаразди православної церкви в Україні розглядуваного періоду менше пов'язані з офіційним законодавством і більше зумовлені зловживанням правом надання церковних посад королями. Однак це стосувалося не лише православної, а й католицької церкви (торгівля біскупськими кафедрами за Сигізмунда I) [3, 36-40].

На думку В.О. Біднова, до часів Сигізмунда III (1587–1632) православні “в громадянському й церковному відношенні юридично (а тим більше фактично) мало чим відрізнялися від католиків: мали власну вищу ієрархію, будували церкви й монастирі, набували маєтності для церков, обіймали вищі державні й громадські посади”. Загальнодержавних обмежень для православних документи зовсім не фіксують. Лише за часів Сигізмунда III з прийняттям церковної унії та початком гострої міжконфесійної боротьби починається новий період у державно-правному становищі церкви, з приводу чого приймається ряд законів та постанов [1, VII-VIII].

Відсутність значного й постійного зовнішнього церковного впливу сприяла виробленню в українській церкві специфічних пам'яток і норм церковного права. Це стимулювалося також тим, що православна церква в Україні залишалася в XV – наприкінці XVI ст. єдиною суспільною інституцією, яка зберігала традиції й поступово стала невід'ємною ланкою національного життя.

Важливими пам'ятками українського церковного права є устави суто церковних та церковно-громадських інституцій, які в певний період були суттєвими чинниками життя й діяльності церкви [4, 187-191].

Велике значення в цьому плані мають устави церковних братств. Братства дбали про свої парафіяльні церкви, шпиталі, школи, займалися благочинною та культурно-освітньою діяльністю, справляли спільні обіди та свята, влаштовували сходи в братському домі. До Берестейської унії особливо відомі Львівське, Віленське церковні братства. Існувало також братство у м. Вишні (устав 1563 р.) та ін.

В останній чверті XVI ст. у зв'язку з рядом загальнополітичних та внутрішньоцерковних обставин братства реформують свою діяльність, спрямовуючи її на захист прав, моральне очищення та піднесення культурно-освітнього і релігійно-богословського рівня священнослужителів та вірних православної церкви. З реформою братств пов'язана нова редакція їхніх уставів.

Відомі тексти старих уставів: 1544 р. – Львівського братства при церкві св. Миколая (затверджений єпископом Макарієм Тучапським), 1542 р. – львівського Благовіщенського, 1563 р. – вишенського Свято-Троїцького.

Важливе значення для характеристики церковно-канонічного та національно-релігійного життя в Україні в литовсько-польський період мають рукописи та друковані богослужбові книги, що ними користувалися під час церковних відправ.

До богослужбових книг належать Євангелії, Апостоли, Псалтирі, Мінеї, Тріоді, Часослови, Октоїхи, Акафістики, Требники, Служебники, Чиновники.

Провідне місце між богослужбовими книгами посідає Служебник, де подані частини церковних відправ, які ведуть священник та диякон. В основному це тексти літургій (тому друга назва книги Літургіаріон). Наприкінці Служебника подаються рекомендації на різні випадки, що можуть виникнути під час відправи [4, 39].

Найстарішим друкованим слов'янським Служебником вважається венеціанський 1519 р. воєводи Божидара Вуковича, який повторювали всі пізніші венеціанські видання.

Отже, українське церковне право можна систематизувати за двома основними напрямками:

1) пам'ятки церковного права, що регламентують становище церкви в суспільстві, її стосунки зі світською владою, іншими конфесіями, загалом зовнішніми чинниками – це норми як загальноцерковні (загальноземські підтверджувальні привілеї, королівські підтверджувальні привілеї усій Київській митрополії), так і спеціальні (великокнязівські й королівські підтвердження документів, подаваних єпископами, митрополитом, настоятелями монастирів, братствами тощо);

2) пам'ятки церковного права, які регламентують внутрішньоцерковне життя, – це й загальні настанови для церкви в Україні (патріарші й митрополичі грамоти, устави братств, рішення Соборів), і канонічні настанови локального характеру (єпископські грамоти, митрополичі послання в різні єпархії, документація братств); окремо виділяються суто канонічні пам'ятки теоретичного характеру (требники, служебники тощо).

Примітки

1. *Беднов В.А.* Православная церковь в Польше и Литве по “Volumina legum”. – Екатеринбург, 1908. – С. VII-VIII.

2. *Васюк Г.В., Карев Д.В.* Политика правящих кругов Речи Посполитой по отношению к православному населению государства во второй половине XVI–XVIII вв. // Наш радавод. – Гродно, 1992. – Кн. 4. – Ч. 2. – С. 369-370.

3. *Жукович П.* Кардинал Гозий и Польская церковь его времени. – СПб., 1882. – С. 36-40.

4. *Лотоцький О.* Українські джерела церковного права. – Варшава, 1931. – С. 187-191.

5. *Ульяновський В.І.* Історія церкви та релігійної думки в Україні // Навч. посібник: У 3-х кн. – Кн. 1. Середина XV – кінець XVI ст. – К., 1994. – С. 126-127.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<p><i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)</p>	9
<p><i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України</p>	14
<p><i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал</p>	18
<p><i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)</p>	22
<p><i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.</p>	27
<p><i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)</p>	30
<p><i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)</p>	33
<p><i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)</p>	36
<p><i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)</p>	40
<p><i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)</p>	47
<p><i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.</p>	53
<p><i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси</p>	63
<p><i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.</p>	66
<p><i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.</p>	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303